

आर्थिक शिक्षणावर जागतिकीकरणाच्या प्रभावाचे चिकित्सक विश्लेषण

श्री. संतोष अरुण गुरव

सहाय्यक प्राध्यापक, (व्यावसायिक अर्थशास्त्र) डॉ. पतंगराव कदम आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज, पेण रायगड,
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई-महाराष्ट्र.

Corresponding Author - श्री. संतोष अरुण गुरव

DOI - 10.5281/zenodo.19125072

सारांश:

जागतिकीकरण ही केवळ आर्थिक किंवा तांत्रिक प्रक्रिया नसून ती ज्ञाननिर्मिती, सत्तासंबंध आणि वैचारिक चौकटींशी निगडित अशी व्यापक सामाजिक प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेचा आर्थिक शिक्षणाच्या स्वरूप, अभ्यासक्रम, अध्यापन पद्धती आणि कौशल्य विकासावर खोलवर परिणाम झालेला दिसून येतो. प्रस्तुत संशोधनात जागतिकीकरणामुळे आर्थिक शिक्षणात झालेले आशयात्मक बदल, अध्यापन पद्धतींतील परिवर्तन तसेच त्यातून निर्माण झालेल्या संधी व आव्हाने यांचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. अभ्यासातून असे दिसून येते की आर्थिक शिक्षण अधिक जागतिक, बहुआयामी, कौशल्याधारित आणि तंत्रज्ञानस्नेही झाले आहे. तथापि, त्याचवेळी स्थानिक आर्थिक वास्तवाकडे दुर्लक्ष, शिक्षणाचे व्यापारीकरण, ज्ञानाचे असमतोल जागतिकीकरण आणि सामाजिक विषमता यांसारखी गंभीर आव्हानेही उद्भवली आहेत. त्यामुळे जागतिकीकरणाचा प्रभाव समतोल, चिकित्सक आणि मूल्याधिष्ठित दृष्टिकोनातून हाताळणे आवश्यक ठरते.

महत्वाचे शब्द: जागतिकीकरण, आर्थिक शिक्षण, अभ्यासक्रम बदल, अध्यापन पद्धती, कौशल्य विकास.

प्रस्तावना:

२०व्या शतकाच्या उत्तरार्धात जागतिक अर्थव्यवस्थेत घडून आलेल्या संरचनात्मक बदलांमुळे जागतिकीकरण ही संकल्पना केंद्रस्थानी आली. व्यापाराचे उदारीकरण, भांडवलाचा मुक्त प्रवाह, माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा वेगवान विकास आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा विस्तार यांमुळे विविध राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था परस्परावलंबी बनल्या. या प्रक्रियेने उत्पादन, वितरण आणि उपभोगाच्या पद्धतींमध्ये मूलभूत परिवर्तन घडवून आणले असून, त्याचा प्रभाव सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक क्षेत्रांवरही व्यापक प्रमाणात पडलेला दिसून येतो (Globalization and Its Discontents).

शिक्षणव्यवस्था ही कोणत्याही समाजाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाची मूलभूत आधाररचना असते. महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या मते, शिक्षण हे केवळ ज्ञानप्राप्तीचे साधन नसून, ते शोषणाविरुद्ध संघर्ष करण्याचे आणि समाजरचनेतील असमानता नष्ट करण्याचे प्रभावी साधन आहे. विशेषतः आर्थिक शिक्षण हे व्यक्तीला संसाधनांची मर्यादा, निवडीचे अर्थशास्त्र, बाजारव्यवस्थेचे कार्य आणि सार्वजनिक धोरणांचे परिणाम समजून घेण्याची क्षमता प्रदान करते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते, शिक्षण हे सामाजिक मुक्तीचे प्रमुख साधन असून, ते केवळ रोजगारनिर्मितीसाठी नव्हे तर समान संधी, विवेकबुद्धी आणि लोकशाही सहभाग घडविण्यासाठी आवश्यक आहे. त्यांनी उच्च शिक्षण, तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षणावर भर देत

राज्याची सक्रिय भूमिका अधोरेखित केली, जे जागतिकीकरणाच्या काळात शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाला समतोल देणारे ठरतेपारंपरिक काळात आर्थिक शिक्षण मुख्यतः राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या चौकटीत विकसित झाले होते. उत्पादन, रोजगार, गरिबी, वित्तीय धोरणे आणि विकास योजना यांचा अभ्यास प्रामुख्याने देशांतर्गत संदर्भात केला जात असे. मात्र जागतिकीकरणामुळे आर्थिक व्यवहारांची व्याप्ती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विस्तारली असून, त्याचे थेट प्रतिबिंब आर्थिक शिक्षणाच्या आशयात, उद्दिष्टांत आणि अध्यापन पद्धतींमध्ये उमटले आहे (Todaro & Smith, 2020). डॉ. ए. पी. जे. अब्दूल कलाम यांनी शिक्षणाला ज्ञान, कौशल्य आणि मूल्ये यांचे एकत्रित साधन मानले. त्यांच्या दृष्टीने विज्ञान-तंत्रज्ञान, नवोन्मेष आणि स्वावलंबन हे राष्ट्रीय विकासाचे आधार असून, जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी कौशल्याधारित व तंत्रज्ञानस्नेही शिक्षण आवश्यक आहे. म्हणजेच, आर्थिक शिक्षणाने जागतिक कौशल्ये विकसित करताना सामाजिक समावेशकता, स्थानिक वास्तव आणि मूल्याधिष्ठित उद्दिष्टे जपली पाहिजेत—ही सैद्धांतिक दिशा या दोन्ही विचारवंतांकडून प्रस्तुत संशोधनाला मिळते.

सैद्धांतिक चौकट:

सैद्धांतिकदृष्ट्या पाहता, जागतिकीकरण आणि आर्थिक शिक्षण यांचे नाते विविध विचारप्रवाहांतून समजावून घेता येते. नव-उदारमतवादी दृष्टिकोन जागतिकीकरणाकडे कार्यक्षम बाजार, स्पर्धा आणि मानवी भांडवल विकासाचे साधन म्हणून पाहतो. या चौकटीत आर्थिक शिक्षणाचा भर कौशल्य विकास, रोजगारक्षमता आणि जागतिक श्रमबाजाराच्या गरजांशी सुसंगत ज्ञाननिर्मितीवर दिला जातो (Carnoy, 1999). याउलट, Critical Political Economy दृष्टिकोन

जागतिकीकरणाला सत्तासंबंध, वैचारिक वर्चस्व आणि असमान विकासाशी निगडित प्रक्रिया मानतो. या दृष्टिकोनातून आर्थिक शिक्षणात बाजाराभिमुख विचारसरणीचे प्राबल्य, सामाजिक न्यायाचा न्हास आणि स्थानिक वास्तवाचे दुय्यमीकरण यावर टीका केली जाते (UNESCO, 2015).

याशिवाय, मानवी विकासाचा दृष्टिकोन विकासाकडे केवळ उत्पन्नवाढ म्हणून न पाहता स्वातंत्र्य, क्षमता आणि सामाजिक न्याय यांचा विस्तार म्हणून पाहतो (Development as Freedom). या सैद्धांतिक चौकटीमुळे आर्थिक शिक्षण अधिक मूल्याधिष्ठित, मानवी आणि समावेशक बनण्याची दिशा प्राप्त होते.

भारतीय संदर्भ:

भारतीय संदर्भात जागतिकीकरणाचा आर्थिक शिक्षणावर झालेला प्रभाव विशेषतः १९९१ नंतर अधिक स्पष्टपणे दिसून येतो. उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या धोरणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक बाजाराशी अधिक एकात्म झाली. त्याचा परिणाम म्हणून आर्थिक शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात आंतरराष्ट्रीय व्यापार, वित्तीय बाजारपेठा, थेट परकीय गुंतवणूक, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि शाश्वत विकास यांसारख्या विषयांचा समावेश वाढला. तसेच, कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि रोजगाराभिमुख शिक्षण यांवर भर देण्यात आला, जो अलीकडील राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मध्येही स्पष्टपणे प्रतिबिंबित होतो (Government of India, 2020).

तथापि, भारतीय संदर्भात जागतिकीकरणामुळे काही गंभीर आव्हानेही निर्माण झाली आहेत. ग्रामीण-शहरी दरी, डिजिटल विभाजन, असंगठित क्षेत्रातील रोजगार समस्या आणि स्थानिक आर्थिक वास्तव यांना

अभ्यासक्रमात अपेक्षित महत्त्व न मिळणे ही प्रमुख समस्या आहे. त्यामुळे जागतिक दृष्टिकोन स्वीकारताना स्थानिक सामाजिक-आर्थिक वास्तवाचे भान राखणे हे भारतीय आर्थिक शिक्षणासमोरील महत्त्वाचे आव्हान ठरते.

या पार्श्वभूमीवर प्रस्तुत संशोधन निबंधाचा उद्देश जागतिकीकरणामुळे आर्थिक शिक्षणाच्या स्वरूपात, अभ्यासक्रमात आणि अध्यापन पद्धतींमध्ये झालेले बदल समजून घेणे, तसेच त्यातून निर्माण झालेल्या संधी व आव्हानांचे चिकित्सक व सैद्धांतिक विश्लेषण करणे हा आहे. हा अभ्यास आर्थिक शिक्षण अधिक समताधिष्ठित, सामाजिकदृष्ट्या उत्तरदायी आणि मूल्याधिष्ठित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरतो.

संशोधन पद्धती:

सदर संशोधनासाठी वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. हा अभ्यास पूर्णतः द्वितीयक माहितीवर आधारित आहे. यामध्ये अर्थशास्त्र व शिक्षणविषयक प्रमाणित पुस्तके, आंतरराष्ट्रीय संशोधन नियतकालिके, UNESCO, World Bank आणि भारत सरकारचे अहवाल आणि राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय शिक्षण धोरणे ई. स्रोतांचा वापर करण्यात आला आहे. उपलब्ध माहितीचे संकल्पनात्मक व तुलनात्मक विश्लेषण करून निष्कर्ष मांडण्यात आले आहेत.

संशोधन प्रश्न:

सदर अभ्यासासाठी पुढील तीन प्रमुख संशोधन प्रश्न निश्चित करण्यात आले आहेत:

1. जागतिकीकरणामुळे आर्थिक शिक्षणाच्या स्वरूप व अभ्यासक्रमात कोणते बदल झाले आहेत?

2. जागतिकीकरणाचा आर्थिक शिक्षणाच्या अध्यापन पद्धती व कौशल्य विकासावर काय परिणाम झाला आहे?
3. जागतिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक शिक्षणासमोर कोणती आव्हाने व संधी निर्माण झाली आहेत?

संशोधन प्रश्नांनुसार स्पष्टीकरण:

१. जागतिकीकरणामुळे आर्थिक शिक्षणाच्या स्वरूप व अभ्यासक्रमात झालेले बदल:

जागतिकीकरणानंतर आर्थिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम अधिक व्यापक आणि आंतरराष्ट्रीय झाला आहे. पारंपरिक सूक्ष्म व स्थूल अर्थशास्त्राबरोबरच आंतरराष्ट्रीय व्यापार, जागतिक वित्तीय संस्था, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, थेट परकीय गुंतवणूक, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि शाश्वत विकास यांसारख्या विषयांचा समावेश वाढलेला दिसून येतो (Carnoy, 1999). जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने आर्थिक शिक्षणाच्या स्वरूपात आणि अभ्यासक्रम रचनेत मूलभूत व संरचनात्मक बदल घडवून आणले आहेत. पारंपरिक काळात आर्थिक शिक्षण मुख्यतः राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेपुरते मर्यादित होते. उत्पादन, उपभोग, वितरण, रोजगार आणि आर्थिक धोरणे यांचा अभ्यास बहुतेक वेळा देशांतर्गत संदर्भात केला जात असे. मात्र जागतिकीकरणामुळे अर्थव्यवस्था परस्परावलंबी बनल्या असून, त्याचा थेट परिणाम आर्थिक शिक्षणाच्या आशयावर झाला आहे (Stiglitz, 2002).

तसेच, जागतिकीकरणामुळे आर्थिक शिक्षणात विकास अर्थशास्त्र आणि शाश्वत विकास या संकल्पनांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विकास हा केवळ उत्पन्नवाढीपुरता मर्यादित नसून मानवी विकास, सामाजिक न्याय आणि स्वातंत्र्याशी निगडित आहे, ही दृष्टी आर्थिक

अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात आली आहे (Development as Freedom). त्यामुळे आर्थिक शिक्षण अधिक मानवी आणि मूल्याधिष्ठित बनण्याकडे वाटचाल करत आहे.

जागतिकीकरणाच्या प्रभावामुळे डिजिटल अर्थव्यवस्था, ई-कॉमर्स, फिनटेक, डेटा-आधारित अर्थशास्त्र आणि प्लॅटफॉर्म इकॉनॉमी यांसारखे नव्याने उदयास आलेले विषय अभ्यासक्रमाचा भाग बनले आहेत. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे आर्थिक व्यवहारांची पद्धत बदलली असून, त्या बदलांचे विश्लेषण करण्यासाठी नवीन सैद्धांतिक चौकटी आर्थिक शिक्षणात समाविष्ट केल्या जात आहेत (World Bank, 2018). याशिवाय, जागतिकीकरणामुळे आर्थिक शिक्षण अधिक कौशल्याधारित झाले आहे. केवळ सैद्धांतिक ज्ञानाऐवजी डेटा विश्लेषण, आर्थिक मॉडेलिंग, धोरण विश्लेषण आणि प्रकरण अभ्यास (case studies) यांवर भर दिला जात आहे. Carnoy (1999) यांच्या मते, जागतिकीकरणाच्या काळात शिक्षणाने श्रमबाजाराच्या गरजांशी सुसंगत असणे आवश्यक झाले आहे, आणि त्याचा थेट प्रभाव आर्थिक शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमावर पडलेला दिसतो.

तथापि, या बदलांसोबत काही गंभीर प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. अभ्यासक्रमात जागतिक दृष्टिकोन वाढताना स्थानिक व राष्ट्रीय आर्थिक समस्यांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे. तसेच, अभ्यासक्रम अधिक बाजाराभिमुख झाल्याने सामाजिक विषमता, गरिबी आणि असंघटित क्षेत्र यांसारख्या मुद्द्यांना अपेक्षित महत्त्व मिळत नसल्याची टीकाही केली जाते (UNESCO, 2015).

एकूणच, जागतिकीकरणामुळे आर्थिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम अधिक व्यापक, आधुनिक आणि व्यावहारिक झाला आहे. मात्र त्याचबरोबर स्थानिक संदर्भ, सामाजिक

न्याय आणि मूल्याधिष्ठित दृष्टिकोन यांचा समतोल राखणे ही आजच्या आर्थिक शिक्षणासमोरील महत्त्वाची गरज ठरते.

२. अध्यापन पद्धती व कौशल्य विकासावर झालेला परिणाम:

जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने आर्थिक शिक्षणाच्या केवळ अभ्यासक्रमातच नव्हे, तर त्याच्या अध्यापन पद्धतींमध्ये आणि कौशल्य विकासाच्या दृष्टिकोनातही मूलभूत परिवर्तन घडवून आणले आहे. पारंपरिक काळात आर्थिक शिक्षण हे प्रामुख्याने व्याख्यान-केंद्रित, सैद्धांतिक आणि पाठांतरावर आधारित होते. मात्र जागतिकीकरणामुळे ज्ञानाधिष्ठित व स्पर्धात्मक जागतिक अर्थव्यवस्थेची मागणी वाढल्याने आर्थिक शिक्षण अधिक विद्यार्थी-केंद्रित, अनुभवाधारित आणि कौशल्याभिमुख बनले आहे (Carnoy, 1999). जागतिकीकरणाच्या प्रभावामुळे आर्थिक शिक्षणाच्या अध्यापन पद्धतींमध्ये केस-स्टडी पद्धतीचा (Case Study Method) मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकटे, व्यापार युद्धे, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे निर्णय, वित्तीय बाजारातील चढ-उतार यांसारख्या प्रत्यक्ष घटनांच्या आधारे अध्यापन केल्यामुळे विद्यार्थ्यांची विश्लेषण क्षमता आणि निर्णयक्षमता विकसित होत आहे (Todaro & Smith, 2020). ही पद्धत आर्थिक संकल्पनांचे व्यावहारिक आकलन करून देण्यास उपयुक्त ठरते.

तसेच, प्रकल्पाधारित शिक्षण आणि डेटा-आधारित अध्यापन या पद्धतींना जागतिकीकरणाच्या काळात विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक डेटाचा वापर करून विद्यार्थ्यांना संशोधन अहवाल, धोरण विश्लेषण आणि आर्थिक मॉडेल्स तयार करण्यास प्रोत्साहित केले जाते. यामुळे आर्थिक शिक्षण अधिक संशोधनाभिमुख आणि कौशल्यकेंद्रित बनले आहे (World Bank, 2018).

माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञानाच्या (ICT) विकासामुळे आर्थिक शिक्षणात ऑनलाईन शिक्षण, MOOCs, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि व्हर्च्युअल सिम्युलेशनस यांचा वापर वाढला आहे. जागतिकीकरणामुळे ज्ञानाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण झाले असून, विद्यार्थ्यांना जागतिक विद्यापीठांचे अभ्याससाहित्य, संशोधन लेख आणि आर्थिक अहवाल सहज उपलब्ध होत आहेत. परिणामी, स्वयं-अभ्यास, आजीवन शिक्षण आणि डिजिटल कौशल्यांचा विकास घडून येत आहे (UNESCO, 2015). कौशल्य विकासाच्या दृष्टीने पाहता, जागतिकीकरणामुळे आर्थिक शिक्षणाचा भर फक्त सैद्धांतिक ज्ञानावर न राहता रोजगारक्षम आणि व्यावसायिक कौशल्यांवर केंद्रित झाला आहे. आर्थिक विश्लेषण, धोरण मूल्यांकन, सांख्यिकीय सॉफ्टवेअरचा वापर, वित्तीय साक्षरता, संवाद कौशल्ये आणि समस्या सोडविण्याची क्षमता ही महत्त्वाची कौशल्ये आर्थिक शिक्षणातून विकसित केली जात आहेत. जागतिक श्रमबाजाराच्या गरजांशी सुसंगत मनुष्यबळ निर्माण करणे हे आर्थिक शिक्षणाचे एक प्रमुख उद्दिष्ट बनले आहे (Stiglitz, 2002).

तथापि, या बदलांबाबत काही टीकात्मक मुद्देही मांडले जातात. कौशल्य विकासावर अतिरेकी भर दिल्यामुळे आर्थिक शिक्षणाचा सैद्धांतिक व चिकित्सक (critical) पाया कमकुवत होण्याची शक्यता निर्माण होते. तसेच, डिजिटल शिक्षणामुळे ग्रामीण व वंचित घटकांसाठी असमानता वाढण्याचा धोका देखील अभ्यासकांनी अधोरेखित केला आहे (UNESCO, 2015). थोडक्यात, जागतिकीकरणामुळे आर्थिक शिक्षणाच्या अध्यापन पद्धती अधिक आधुनिक, तंत्रज्ञानस्नेही आणि कौशल्याभिमुख झाल्या आहेत. मात्र या प्रक्रियेत सैद्धांतिक समज, सामाजिक भान आणि समताधिष्ठित शिक्षण यांचा

समतोल राखणे हे आर्थिक शिक्षणासमोरील महत्त्वाचे आव्हान ठरते.

३. जागतिकीकरणामुळे निर्माण झालेली आव्हाने व संधी:

जागतिकीकरणाकडे केवळ तांत्रिक किंवा आर्थिक प्रक्रिया म्हणून न पाहता, ती ज्ञाननिर्मिती, सत्तासंबंध आणि वैचारिक वर्चस्व यांच्याशी निगडित प्रक्रिया म्हणून पाहणे आवश्यक ठरते. आर्थिक शिक्षणाच्या संदर्भात जागतिकीकरणाने एकीकडे नव्या संधी निर्माण केल्या असल्या, तरी दुसरीकडे त्याने शिक्षणाच्या सामाजिक भूमिकेवर मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

संधींच्या दृष्टीने पाहता, जागतिकीकरणामुळे आर्थिक शिक्षण अधिक जागतिक ज्ञानप्रणालीचा भाग बनले आहे. आंतरराष्ट्रीय संशोधन, तुलनात्मक आर्थिक विश्लेषण आणि जागतिक डेटास्रोतांपर्यंत सुलभ प्रवेश मिळाल्यामुळे आर्थिक शिक्षणाची विश्लेषणात्मक क्षमता वाढली आहे (World Bank, 2018). नव-शास्त्रीय आणि संस्थात्मक अर्थशास्त्रासोबतच विकास अर्थशास्त्र, शाश्वत विकास आणि मानवी विकास यांसारख्या चौकटी अभ्यासक्रमात समाविष्ट होऊ लागल्या आहेत. या दृष्टीने पाहता, जागतिकीकरणाने आर्थिक शिक्षणाचा बौद्धिक विस्तार घडवून आणल्याचे मान्य करावे लागते.

तथापि, Critical Political Economy च्या दृष्टीकोनातून पाहता, जागतिकीकरणामुळे आर्थिक शिक्षणावर बाजाराभिमुख वैचारिक वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे. अनेक अभ्यासकांच्या मते, जागतिकीकरणाच्या प्रभावाखाली आर्थिक शिक्षणात नव-उदारमतवादी विचारसरणीचे प्राबल्य वाढले आहे, ज्यामध्ये बाजार, स्पर्धा, कार्यक्षमता आणि खाजगीकरण यांना केंद्रस्थानी ठेवले जाते (Carnoy, 1999). परिणामी, सामाजिक न्याय,

पुनर्वितरण, वर्गीय विषमता आणि राज्याची कल्याणकारी भूमिका यांसारख्या मुद्द्यांना तुलनेने दुय्यम स्थान मिळते.

एक महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे ज्ञानाचे असमतोल जागतिकीकरण जागतिक आर्थिक शिक्षणातील प्रमुख सिद्धांत, पाठ्यपुस्तके आणि संशोधन प्रामुख्याने विकसित पाश्चिमात्य देशांमध्ये निर्मित असतात. त्यामुळे विकसनशील देशांचे स्थानिक आर्थिक अनुभव, असंघटित क्षेत्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि पारंपरिक उत्पादन पद्धती यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही (UNESCO, 2015). या प्रक्रियेमुळे आर्थिक शिक्षण एकाच बाजूचे बनण्याचा धोका निर्माण होतो.

याशिवाय, जागतिकीकरणामुळे शिक्षणाचे व्यापारीकरण हे एक गंभीर आव्हान म्हणून पुढे आले आहे. आर्थिक शिक्षण हे सार्वजनिक हिताचे साधन न राहता 'मानवी भांडवल' निर्माण करण्याचे साधन म्हणून पाहिले जाऊ लागले आहे. Globalization and Its Discontents मध्ये स्टिग्लिट्झ यांनी जागतिकीकरणाच्या या बाजूवर तीव्र टीका केली असून, बाजारकेंद्री धोरणांमुळे सामाजिक विषमता अधिक तीव्र होत असल्याचे अधोरेखित केले आहे.

तथापि, या टीकेबरोबरच जागतिकीकरणाने आर्थिक शिक्षणासाठी वर्चस्वविरोधी शक्यता देखील उपलब्ध करून दिल्या आहेत. मानवी विकास, समावेशक वाढ, शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) आणि पर्यावरणीय अर्थशास्त्र यांसारख्या पर्यायी चौकटी आर्थिक शिक्षणात स्थान मिळवू लागल्या आहेत. त्यामुळे आर्थिक शिक्षणाचा चिकित्सक, नैतिक आणि समाजाभिमुख पुनर्विचार करण्याची संधी निर्माण झाली आहे.

एकूणच, जागतिकीकरणामुळे आर्थिक शिक्षणासमोर संधी आणि आव्हाने या दोन्ही एकाच वेळी उभ्या राहिल्या आहेत. प्रश्न हा जागतिकीकरण स्वीकारायचे

की नाकारायचे याचा नसून, ते कोणत्या वैचारिक चौकटीत आणि कोणाच्या हितासाठी स्वीकारले जाते याचा आहे. म्हणूनच आर्थिक शिक्षणात जागतिक दृष्टिकोनासोबतच स्थानिक वास्तव, सामाजिक न्याय आणि चिकित्सक विचारसरणी यांचा समतोल राखणे हे आजचे सर्वात महत्त्वाचे शैक्षणिक आव्हान ठरते.

निष्कर्ष:

सदर अभ्यासातून पुढील निष्कर्ष स्पष्ट होतात:

१. जागतिकीकरणामुळे आर्थिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम अधिक व्यापक, आंतरराष्ट्रीय आणि बहुआयामी झाला आहे.
२. पारंपरिक सूक्ष्म व स्थूल अर्थशास्त्रासोबत आंतरराष्ट्रीय व्यापार, वित्त, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शाश्वत विकास व मानवी विकास यांसारख्या विषयांचा समावेश वाढला आहे.
३. अध्यापन पद्धती स्वरूपातून अनुभवाधारित, प्रकल्पाधारित आणि डेटा-केंद्रित बनल्या आहेत.
४. आर्थिक शिक्षण अधिक कौशल्याधारित व रोजगाराभिमुख झाले असून, जागतिक श्रमबाजाराच्या गरजांशी सुसंगत मनुष्यबळ निर्मितीवर भर दिला जात आहे.
५. त्याचवेळी शिक्षणाचे व्यापारीकरण, ज्ञानाचे पाश्चिमात्य वर्चस्व, डिजिटल विभाजन आणि स्थानिक आर्थिक समस्यांकडे दुर्लक्ष ही गंभीर आव्हाने निर्माण झाली आहेत.

समारोप (Conclusion):

जागतिकीकरणामुळे आर्थिक शिक्षणाच्या स्वरूपात, उद्दिष्टांमध्ये आणि कार्यपद्धतीत आमूलाग्र परिवर्तन घडून आले आहे. आर्थिक शिक्षण आज अधिक

जागतिक, आधुनिक आणि तंत्रज्ञानस्नेही बनले असून, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, वित्तीय बाजारपेठा, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि कौशल्य विकास यांवर विशेष भर दिला जात आहे. तथापि, या परिवर्तनामागील वैचारिक दिशा आणि त्याचे सामाजिक परिणाम यांचा चिकित्सक विचार करणे तितकेच आवश्यक ठरते. प्रश्न हा जागतिकीकरण स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा नसून, ते कोणत्या मूल्याधिष्ठित चौकटीत आणि कोणाच्या हितासाठी राबविले जाते, हा मूलभूत प्रश्न आहे.

भारतीय संदर्भात पाहता, जागतिकीकरणामुळे उच्च शिक्षणात—विशेषतः आर्थिक व व्यवस्थापन शिक्षणात—लक्षणीय विस्तार झाला आहे. भारतातील उच्च शिक्षणातील एकूण नोंदणी दर सुमारे २७-२८ टक्क्यांपर्यंत वाढलेला दिसून येतो, जो पूर्वीच्या दशकांच्या तुलनेत महत्त्वपूर्ण प्रगती दर्शवितो (All India Survey on Higher Education). तसेच, व्यावसायिक व कौशल्याधारित अभ्यासक्रमांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असल्याचेही आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. यामुळे जागतिक श्रमबाजाराशी सुसंगत मनुष्यबळ निर्मितीला चालना मिळाली आहे.

मात्र, ही प्रगती सर्वसमावेशक स्वरूपाची आहे असे म्हणता येणार नाही. राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वेक्षणानुसार ग्रामीण भागातील इंटरनेट व डिजिटल साधनांपर्यंतचा प्रवेश शहरी भागाच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी आहे, ज्यामुळे डिजिटल-आधारित आर्थिक शिक्षणाचा लाभ सर्व घटकांपर्यंत समानरीत्या पोहोचत नाही (Government of India, NSSO). याशिवाय, असंगत क्षेत्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि स्थानिक रोजगार प्रश्न यांना आर्थिक शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात अपेक्षित महत्त्व मिळत नसल्याची बाबही अधोरेखित होते. त्यामुळे जागतिकीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या संर्धीचा लाभ

प्रामुख्याने शहरी व सवलतीच्या गटांपुरताच मर्यादित राहण्याचा धोका निर्माण होतो.

म्हणूनच आर्थिक शिक्षणात जागतिक दृष्टिकोनासोबतच स्थानिक आर्थिक वास्तव, सामाजिक न्याय, समावेशकता आणि चिकित्सक विचारसरणी यांचा समतोल राखणे अत्यावश्यक ठरते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मध्येही सर्वसमावेशकता, कौशल्य विकास आणि मूल्याधिष्ठित शिक्षणावर भर देण्यात आलेला दिसतो (Government of India, 2020). असा समतोल दृष्टिकोन स्वीकारल्यास जागतिकीकरण आर्थिक शिक्षणाच्या गुणवत्तावृद्धीसाठीच नव्हे, तर सामाजिकदृष्ट्या न्याय्य आणि समावेशक विकासासाठीही प्रभावी साधन ठरू शकते.

संदर्भसूची:

१. Carnoy, M. (1999). *Globalization and Educational Reform*. World Bank.
२. Government of India. (2020). *National Education Policy 2020*. Ministry of Education, Government of India.
३. Government of India. (Latest Edition). *All India Survey on Higher Education (AISHE)*. Ministry of Education, Government of India.
४. Government of India (NSSO). *Household Social Consumption: Education and Digital Access Reports*. National Statistical Office.
५. Kothari, C. R. (2014). *Research Methodology: Methods and Techniques*. New Age International Publishers.

६. Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
७. Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and Its Discontents*. W. W. Norton & Company.
८. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development*. Pearson Education.
९. UNESCO. (2015). *Rethinking Education: Towards a Global Common Good?* UNESCO Publishing.
१०. World Bank. (2018). *World Development Report: Learning to Realize Education's Promise*. World Bank Publications.